

LE CORPUS SERMO

MÉTHODE D'ANNOTATION ET D'EXPLOITATION DE CORPUS PARALITTÉ- RAIRES POUR L'ANALYSE EN LINGUISTIQUE DIACHRONIQUE :

PRÉSENTATION

1. INTRODUCTION

Ce projet avait pour but de développer une approche scientifique cohérente et solide pour l'analyse et l'exploitation semi-automatique de corpus de textes de français préclassique et classique, dans une approche de linguistique diachronique, d'histoire des genres paralittéraires et d'analyse du discours en diachronie. Cette méthode a été développée pour un corpus de sermons protestants datant de 1550 à 1750.

1.1. Pourquoi les sermons ?

La prédication revêt une importance centrale dans la piété réformée des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, que ne cessent de rappeler les synodes, les catéchismes et les confessions de foi. Le sermon constitue la pièce maîtresse du culte réformé et, en tant que tel, il est au cœur de l'activité du pasteur, qui y consacre la majeure partie de son temps et de ses soins. Or, cette pratique discursive régulière a laissé des traces : des dizaines de milliers de sermons, manuscrits ou imprimés, sont conservés en Europe dans les bibliothèques et les fonds d'archives. Ils constituent une source unique pour l'histoire de la langue française, en particulier dans l'histoire des genres paralittéraires et dans son rapport avec l'oral, puisque les sermons y sont intimement liés, à des degrés divers (Amatuzzi et al. 2020, Skupien Dekens à paraître). La spécificité du corpus proposé ici permet de fournir de précieux éléments pour les recherches en histoire de la langue française dans de nombreux domaines, mais c'est surtout deux questions extrêmement discutées actuellement qui y trouveront de nouvelles perspectives : le *genre* du texte et le *rapport à l'oralité*.

Le corpus SERMO, de par son homogénéité générique et son ampleur historique, fournit des sources indispensables et encore manquantes pour les très nombreuses recherches actuelles sur la question du **genre de texte** (Ayres-Bennet & Seijido 2011 ; Mahlberg 2014 ; Ablali et al. 2015 : 11), en particulier dans le domaine des corpus historiques (Gerstenberg & Skupien Dekens 2021). SERMO permet en effet de dégager les caractéristiques du genre, en combinaison avec des phénomènes d'évolution linguistique et socio-historique dans le temps (200 ans) et l'espace (les textes sont presque tous imprimés à Genève). Si des corpus spécifiques (pour un genre ou une époque) sont de plus en plus souvent mis à disposition des chercheurs, ils présentent rarement une approche diachronique large et, de plus, sont rarement compatibles entre eux, ce qui implique une grande difficulté à opérer des comparaisons de corpus. Le corpus SERMO, inséré dans un contexte historique large, mais socioculturellement bien défini, fournit aussi des données capitales pour les

recherches en pragmatique historique, comme le souhaitent Taavitsainen et Fitzmaurice (2007: 25), à savoir la prise en compte du contexte et de la manière dont les récepteurs du message peuvent le recevoir et le comprendre, en fonction de leur propre arrière-fond culturel.

En ce qui concerne le **rapport à l'oralité**, les sermons contiennent par nature un fort rapport à la langue orale, dont on n'a que peu de traces pour les états de langue antérieurs. Victime pendant longtemps des préjugés des chercheurs, le français parlé n'a commencé à être étudié de façon systématique et objective qu'à partir des années 1980, dans une perspective synchronique, son étude dans une perspective diachronique se heurtant à un obstacle apparemment infranchissable, celui de l'absence de sources audio antérieures à l'apparition des premiers appareils d'enregistrement. A l'heure actuelle, il s'agit d'une des thématiques les plus discutées (Skupien Dekens à paraître) en histoire de la langue, mais force est de constater que les études et les sources sont consacrées essentiellement à l'ancien et au moyen français (voir Ayres Bennett et al : 2018). Or le sermon écrit est susceptible de constituer une source indirecte d'accès au français parlé préclassique et classique.

Son rapport nuancé avec l'oralité donne lieu à de multiples interprétations, sur la base des traces de l'oralité, comme je l'ai montré (Skupien Dekens, à paraître).

Dans le monde protestant, le sermon écrit (qu'il soit manuscrit ou imprimé) entretient toujours un rapport avec un discours oral (le sermon prononcé lors d'une prédication), mais ce rapport peut prendre différentes formes (GoEURY 2018 ; Millet 2018), qui se déploient dans un *continuum* entre écrit et oral mis en évidence par les études synchroniques (schéma ci-dessous, Koch et Oesterreicher 2001 : 586) :

1. Le sermon écrit peut provenir de la saisie par un tachygraphe de la parole vive du prédicateur : sans en être une réplique exacte (car le tachygraphe est susceptible d'intervenir sur le texte, lors de la saisie ou lors de la mise au net de la sténographie), l'écrit entretient un lien étroit avec le discours oral du prédicateur, et on peut le considérer dans ce cas comme une forme d'« oral scripturalisé ». Mais ce type d'écrit (qu'il soit resté à l'état de manuscrit ou imprimé, ce qui peut entraîner des modifications supplémentaires par l'imprimeur ou l'éditeur) demeure tout à fait exceptionnel, et se limite à notre connaissance aux seuls sermons de Viret et de Calvin .
2. Le sermon écrit peut avoir été rédigé par le prédicateur *avant* la prédication, pour se préparer à prêcher (*écrit pour être dit*), être resté à l'état manuscrit et avoir été archivé par le prédicateur en vue d'une prédication ultérieure (ce qu'atteste au début ou à la fin du manuscrit l'indication de plusieurs lieux et dates de prononciation). On a affaire dans ce cas à une forme d'« écrit oralisé » (Skupien Dekens 2018), qui se rapproche de l'« oral stylisé » (Adam 2005 : 140) et de l'« oral représenté » (Marchello-Nizia 2012).
3. Le sermon écrit peut avoir été écrit ou réécrit par le prédicateur *après* la prédication, en préparation à son impression (*écrit pour être lu*). Deux cas de figure existent alors : soit les lieux et / ou date du ou

des sermons publiés sont indiqués dans le titre de l'ouvrage, qui ne contient alors qu'un texte ou deux (c'est généralement le cas pour les prédications extraordinaires), soit elles ne le sont pas (c'est généralement le cas pour des sermons qui sont publiés sous forme de recueils parfois plusieurs années après avoir été prêchés). Dans les deux cas, on a affaire malgré tout à une forme d'oral scripturalisé, puisque le sermon comme genre littéraire se définit en lien avec l'événement prédicatif qui en a motivé l'écriture (Goeury 2018).

Or, sans constituer une forme orale *stricto sensu*, l'oral représenté (et *a fortiori* l'oral scripturalisé et l'écrit oralisé) permet en effet selon Marchello-Nizia de « dépass[er] l'aporie de la question de l' "oral" en linguistique diachronique » (Marchello-Nizia 2012 : 262).

1.2. Pourquoi cette période ?

Les termes du projet, 1550-1750, ont été choisis pour des raisons historiques (début de la Réforme et publication des premiers sermons), mais surtout linguistiques. En effet, autour de 1550 émerge le français dit « pré-classique » (voir Ayres-Bennett & Caron 2016) qui va évoluer au cours de la deuxième moitié du XVI^e siècle vers le français « classique » qui atteint une certaine stabilité au cours du XVIII^e siècle. Cette période voit se mettre en place les structures de la langue classique, les anciens tours disparaissant peu à peu, les variations possibles se réduisant. La langue est cependant encore suffisamment malléable et peu normée, en particulier dans la première partie de la période envisagée, pour que des événements politiques, historiques ou sociaux aient un impact mesurable sur la pratique langagière, surtout en lien avec les situations d'énonciation à l'oral, comme c'est le cas pour les sermons. On pense aux guerres de religion qui sévissent en France dans le dernier tiers du XVI^e siècle, et en particulier au massacre de la Saint Barthélémy (1572), à l'origine du premier Refuge ; à l'application plus sévère de l'Édit de Nantes, à partir des années 1650, qui met les populations protestantes sous pression ; et enfin à la Révocation de l'Édit de Nantes (1685), qui entraîne un exode massif de populations, qui se retrouvent dans une situation de grande fragilité à laquelle fait écho le discours des prédicateurs (Linden 2015). Ces événements et les migrations de crise qu'ils entraînent plongent dans l'exil des groupes de population en nombre suffisant pour former une communauté linguistique, dans laquelle se développe avec le temps un idiolecte particulier ce qu'une étude du corpus annoté mis à disposition par notre projet permettra de mesurer. On pourra également l'étudier du point de vue du transfert du modèle prédicatif genevois, et plus particulièrement calvinien, aux églises protestantes francophones européennes, et déplacer sur le plan des pratiques culturelles un transfert déjà étudié sur les plans sociaux, théologiques et ecclésiologiques. En cela, le corpus SERMO met en valeur un domaine où la Suisse a joué un rôle déterminant.

2. MÉTHODE ET ÉTAPES

Après l'élaboration d'une bibliographie exhaustive des sermons répondant à ces critères (Meli 2019), une sélection cohérente de sermons a été effectuée afin de couvrir toute la période de manière régulière en temps et en volume. Nous avons d'abord cherché un sermon tous les dix ans, puis tous les cinq ans. Quand aucun texte ne correspondait à nos critères pour une période donnée, nous avons légèrement adapté les critères, notamment au niveau de la provenance, afin d'éviter absolument un déséquilibre chronologique. Le corpus résultant de cette étape contient 62 sermons protestants francophones, édités pour la plupart à Genève, entre 1550 et 1750, représentant 600571 tokens. La liste des sermons transcrits est disponible sur le site : <http://sermo.unine.ch/SERMO/documentation/index?part=description>.

On peut aussi télécharger les versions xml sur Zenodo <https://zenodo.org/badge/DOI/10.5281/zenodo.14620210.svg>

Ces textes sont tous téléchargeables en PDF ou en xml TEI, pour en permettre l'exploitation dans d'autres projets de linguistique de corpus, par d'autres logiciels.

2.1. Transcription

Les textes ont été transcrits en word ou en xml manuellement sur la base des éditions originales imprimées.

-Lors de la transcription manuelle ou de sa préparation, les collaboratrices scientifiques ont identifié toutes les métadonnées disponibles sur l'exemplaire transcrit, ainsi que certains éléments à étiqueter, et insèrent déjà une partie des balises simples. Elles signalent aussi les particularités de l'édition, de la langue ou du style de l'auteur.

- Une première lemmatisation de contrôle (réduction des mots à leur forme canonique (racine), grâce au logiciel LGerM) permet de repérer les fautes éventuelles et de les corriger avant de soumettre le texte à l'annotation.

Par ailleurs, des conventions de transcription très conservatrices ont été établies. Il est en effet fondamental pour permettre à tous les groupes d'utilisateurs de trouver les informations qui lui seront nécessaires de ne prendre aucune décision qui soit irréversible. Ainsi, la ponctuation et l'orthographe d'origine (u/v, i/j non discriminés) ainsi que tous les signes d'abréviation sont respectés. Pour la recherche, le traitement xml permet de choisir une graphie plus ou moins conservatrice, ce qui rend le texte utilisable à la fois pour les linguistes qui ont besoin d'un respect total de l'orthographe d'origine, et pour les historiens ou les littéraires pour lesquels ce respect n'est pas fondamental. (Sur SERMO, onglet Analyse, en ajoutant un Token, on peut choisir l'orthographe moderne ou la forme exacte).

Une fois le texte saisi et corrigé, il a été soumis à une chaîne de traitement documentée et fonctionnelle avec un premier passage automatique, puis un autre manuel.

2.2 Annotation du corpus et développement de méthodes en analyse semi-automatique de corpus.

L'annotation du corpus a été effectuée de manière semi-automatique. En effet, l'annotation linguistique ne peut pas se faire entièrement automatiquement en raison de la complexité de la langue (ambiguïtés, polysémie, etc...). Dans le cas de l'étiquetage morpho-syntaxique par exemple, on rencontre les difficultés courantes de mise en correspondance de jeux d'étiquettes (en raison par exemple des catégories ambiguës : NOM/ADJ, ADJ/participes passés ou présents). Il en est de même dans la segmentation (ou tokenisation), qui nécessite des interventions manuelles quand cela s'avère nécessaire (par exemple dans le cas des mots composés comme des locutions conjonctives et prépositionnelles).

Tous les outils développés lors de l'annotation sont à disposition sur le site SERMO.

- La chaîne de traitement et des scripts permettant d'utiliser au mieux les outils déjà développés pour les textes anciens, en particulier le modèle de Tree-Tager de PRESTO (http://presto.ens-lyon.fr/?page_id=525) en les enrichissant du lexique spécifique au genre discursif des sermons, et au vocabulaire religieux en particulier.
- Les lexiques enrichis sont à disposition des développeurs sur le site SERMO <http://sermo.unine.ch/SERMO/documentation/index?part=outils> . Ils permettent d'améliorer significativement la précision des résultats pour tous les travaux sur des corpus français de cette période.

Lors de cette phase du travail, nous avons développé une annotation importante du corpus (lemmatisation, étiquetage POS, mais aussi définition des bornes des phrases, annotation de toutes les citations bibliques et de leur référence, etc.), qui est consultable sur le site SERMO.

Un des apports les plus importants de l'annotation manuelle a été la mise en regard des citations bibliques des textes des sermons avec la version de référence dans les bibles utilisées par les pasteurs (1535, Bible d'Olivétan ; 1588, Bible de Genève ; 1724, Bible d'Ostervald (1ère version)). Cette entreprise a nécessité la transcription systématique et manuelle de plus de 3000 citations bibliques, prises dans les bibles de référence.

Une autre analyse, discursive celle-ci, a permis de repérer systématiquement tous les commentaires métadiscursifs faits par les prédicateurs, de les baliser et de les rendre repérables automatiquement, de même que tous les discours directs dont on sait que le marquage était problématique pour les états anciens de la langue. Le balisage manuel a aussi permis de repérer tous les passages en langue étrangère.

Une liste des balises (excel) se trouve sur le site Zenodo <https://zenodo.org/uploads/14620210> mais la consultation des textes balisés et les recherches dans les textes sont à faire sur le site SERMO.

3. PRÉSENTATION DU SITE SERMO : CONSULTATION ET EXPLOITATION DU CORPUS

Pour toutes les explications ci-dessous, nous renvoyons le lecteur directement sur le site internet, notamment à tous les tutoriels vidéos qui expliquent les différentes possibilités de recherche.

3.1. Site de consultation et d'exploration du corpus sermo.unine.ch

La création du site <http://sermo.unine.ch> a relevé les défis suivants :

- a. Diversité des publics et des niveaux de recherche : une des ambitions du projet SERMO était de s'adresser à un public-cible large, susceptible d'être intéressé par différents aspects des textes de cette époque. Il fallait donc que l'interface de consultation et d'exploitation du corpus permette une utilisation à plusieurs niveaux, et pour des publics-cibles divers. Pour les personnes intéressées par la **matérialité du texte**, sa disposition, sa graphie précise, nous avons gardé la possibilité de consulter l'image du livre imprimé en face de la transcription, mais, ce qui est beaucoup plus important, c'est que la graphie d'origine a été conservée, et apparaît dans la transcription. Pour autant, les moteurs de recherche permettent de chercher la graphie moderne, et de retrouver toutes les graphies anciennes. Cela a été rendu possible par le travail de lemmatisation semi-manuel effectué à l'étape précédente du travail (ci-dessus). Pour les **littéraires**, intéressés par le texte dans leur ensemble, nous avons développé la possibilité de faire des recherches plein-textes et de télécharger les textes en PDF. Pour les **théologiens** ou **historiens des idées**, nous avons transformé les annotations bibliques transcrites dans la phase 2 du travail en fenêtre (*pop-up*) s'ouvrant lorsqu'on clique avec la souris sur le texte des sermons. Ainsi, on peut confronter la citation faite par le prédicateur avec la citation originale, dans la bible de référence correspondant. Une traduction moderne (la version Segond 21, citée avec autorisation des éditeurs) apparaît aussi en regard. Lorsque seules les références sont mentionnées, un *pop-up* apparaît avec la citation en question en version moderne. Ces annotations bibliques permettent par exemple de repérer l'influence d'une traduction. Ainsi, on peut générer automatiquement un graphique représentant toutes les citations de la Bible de 1588, à travers toute la période.

Tab. 1 Distribution par décennie des citations de la Bible de 1588

Pour les **linguistes**, la page « Analyse » http://sermo.unine.ch/SERMO-CQPweb/corpus_sermo/ permet un nombre infini de recherches, illustrées sur le site dans les tutoriels vidéos <http://sermo.unine.ch/SERMO/documentation/index?part=tutoriel>. Un volet permet une recherche assistée, avec la possibilité de restreindre le corpus ou d'en exclure certains éléments, de sélectionner les structures à cibler (date, phrase, citation, référence, passage en langue étrangère, commentaires métadiscursifs, etc.), et les tokens recherchés à l'intérieur de ces structures. Un autre volet permet la recherche directement par des expressions régulières, pour les experts. Toutes les requêtes sont enregistrées sous le profil d'utilisateur du chercheur, qui peut ainsi les retrouver et les réutiliser.

- b. Complexité des graphies et des requêtes possibles : par nature, cette période de l'histoire de la langue, à cheval sur le français préclassique et classique, induit une infinité de formes, de lexèmes, de graphies, de fonctions pour chaque mot des textes transcrits. Par ailleurs, le texte religieux comporte naturellement plusieurs couches de citations, bibliques évidemment, mais aussi patristiques ou celles du pasteur lui-même s'adressant à ses fidèles. Ainsi, les requêtes devaient pouvoir tenir compte de tous ces critères, sans pour autant rendre l'interface inintelligible. Nous avons donc développé la possibilité de faire des recherches par mot (*token*), avec la combinaison possible de divers critères de recherche. Par exemple, on recherche un mot dont la graphie moderne est *fait*, qui doit être un verbe (et non un nom), graphié avec un *y*, etc... Cette recherche par mot peut s'intégrer dans une structure. Toutes ces possibilités sont présentées sous forme de menu déroulant, et des aides comportant des listes d'étiquettes par exemple, sont affichées.
- c. Nécessité de rendre les résultats lisibles, exploitables, exportables et clairs. Les résultats des requêtes expliquées ci-dessous apparaissent sous forme de concordanciers (KWIC), avec un contexte de gauche et de droite adaptable. Ils sont exportables (>xls). Sur le site, les résultats peuvent faire l'objet de traitements supplémentaires : tri, calcul d'une base de collocations, analyse de leur distribution. Cette dernière fonction est particulièrement appréciée des chercheurs car elle permet en quelques clics de rendre visibles et compréhensibles des résultats. Par exemple, on peut chercher la cooccurrence de la ponctuation forte et des conjonctions de coordination (donc en tête de phrase) et observer l'évolution dans le temps de type de cohésion textuelle.

Tab. 2. Distribution par décennie des conjonctions de coordination en tête de phrase

3.2. Outils téléchargeables

Tous les scripts développés pour ce projet, ainsi que les lexiques d'enrichissement du tree-tager sont à disposition sur le site.

3.3. Textes des sermons

Tous les textes, libres de droits, sont disponibles en PDF ou XML-TEI.

4. Bibliographie

- Ablali, D., Bouhouhou, A. & Tebaa O. (éds.) (2015), *Les genres textuels, une question d'interprétation*. Limoges, Lambert-Lucas
- Amattuzzi, A., Ayres-Bennet, W., Gerstenberg, A., Schoesler, L. & Skupien Dekens, C. (2020), «Changement linguistique et périodisation du français (pré)classique : deux études de cas à partir des corpus du RCFC. » *Journal of French Language Studies*. <https://doi.org/10.1017/S0959269520000058>.
- Aubert, G., Heneveld, A. ET Meli, C. (2018) *L'Éloquence de la chaire entre écriture et oralité (XIII^e-XVII^e siècle)*, Paris, Honoré Champion.
- Ayres-Bennett, Wendy, and Magali Seijido. 2011. *Remarques et observations sur la langue française: Histoire et évolution d'un genre*. Paris: Garnier.
- Ayres-Bennett, Wendy and Caron, Philippe (2016). « Periodization, Translation, Prescription and the Emergence of Classical French ». *Transactions of the Philological Society*, 114(3), 339-390.
- Ayres-Bennett, W., Carlier, A., Glickman, J., Rainsford, T. M. ., Siouffi, G., & Skupien De-kens, C. (Eds.). (2018). *Nouvelles voies d'accès au changement linguistique*. Paris: Classique Garnier.
- Gerstenberg, Annette & Skupien Dekens, C. (2021) «A Grammar of Authority? – Directive Speech Acts and Terms of Address in Two Single-genre Corpora of Classical French». *Journal of Historical Pragmatics* 22(1). 1–33. 10.1075/jhp.17006.ger.
- Goeury, Julien (2018) « Des sermons prononcés comme ils ont été écrits, ou bien écrits comme ils ont été prononcés ? », in G. Aubert *et al.* (2018), p. 131-146.
- Koch, P. et Oesterreicher, W. (1990), *Gesprochene Sprache in der Romania : Französisch, Italienisch, Spanisch*, Tübingen, M. Niemeyer.
- Koch, P. et Oesterreicher, W. (2001) « Langage parlé et langage écrit », in G. Holtus, et M. Schmitt (édit.), *Lexikon der Romanistischen Linguistik* I,2, Tübingen, Niemeyer, p. 584–627.
- Linden, David van der (2015), *Experiencing Exile. Huguenot Refugees in the Dutch Republic 1680-1700*, Farnham / Burlington, Ashgate.
- Mahlberg, M. (2014) «Corpus Stylistics», In M. Burke (éd.) *The Routledge Handbook of Stylistics*, London & New York: Routledge, 378-92.
- Marchello-Nizia, C. (2012) « L'oral représenté. Un accès construit à la face cachée des langues " mortes " », in C. Guillot, B. Combettes, A. Lavrentiev, E. Oppermann-Marsaux et S. Prévost (édit.), *Le Changement en français. Études de linguistique diachronique*, Bern/Berlin/Bruxelles, Peter Lang, p. 247-264.
- Meli, C. (2019). Bibliographie des sermons et recueils de sermons réformés composés en français et publiés à Genève entre 1550 et 1750. *Revue d'histoire du protestantisme*, 445-471.
- Millet, O. (2018), « Calvin prédicateur et / ou auteur ? Ses sermons, leurs impressions et leur public », in G. Aubert *et al.* (2018) p.107-130.
- Skupien Dekens C. (2018a) « Un genre sous-exploité en histoire du français préclassique et classique, le sermon ». in : W. AYRES-BENNETT et al. (éds.) *Nouvelles voies d'accès au changement linguistique*. Paris, p.69-84.
- Skupien Dekens C. (2018b)« La "langue de Canaan" à l'épreuve des sermons (1600-1750). L'exemple des psaumes ». *Revue Bossuet*, n° 9, p. 35-58.
- Skupien Dekens C. (à paraître) « Conscience diamésique et marqueurs de structuration du discours en français préclassique et classique : l'exemple des sermons protestants », in : S. Ortner, M. Schmerbeck & C. Skupien Dekens (dir.) *Le Français préclassique : spécificités et tendances*, Classique Garnier.

Taavitsainen, I. et Fitzmaurice, S. (2007), « Historical pragmatics: What it is and how to do it », in Taavitsainen, I. et Fitzmaurice, S. (éds.) *Methods in Historical Pragmatics*, Berlin / New York: Mouton de Gruyter, p. 11-36.